
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5084559>

УДК 336.6

Лукьянова З.А.

Лукьянова Зинаида Александровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита, Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 630102, Россия, Новосибирск 102, ул. Нижегородская, 6. E-mail: sav6708@yandex.ru.

Оптимизация эффективности управления региональными финансами здравоохранения в условиях пандемии коронавируса Covid-19

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, связанные с эффективностью управления финансовыми ресурсами в сфере здравоохранения и доступностью медицинской помощи в условиях коронавирусной инфекции Covid-19. Недостаточное финансирование объясняется действующим законодательством, которое не позволяет в полном объеме оценить его качество. Коронавирусная инфекция Covid-19 охватила все отрасли экономики и социальных отношений в обществе. Поэтому создание условий для улучшения финансирования социальной сферы России, особенно в здравоохранении, является приоритетной задачей. Необходимой мерой ее решения является оптимизация системы финансирования, связанная с эффективным и рациональным использованием бюджетных и внебюджетных средств.

Ключевые слова: эффективность финансирования, сфера здравоохранения, пандемия коронавируса, государственное финансирование, альтернативные источники, ГЧП.

Lukyanova Z.A.

Lukyanova Zinaida Aleksandrovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Finance and Credit, Siberian Institute of Management-Branch of the Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation, Novosibirsk, Russian Federation, Nizhegorodskaya str., 6. E-mail: sav6708@yandex.ru.

Optimizing efficiency managing regional health finance in the context of the Covid-19 coronavirus pandemic

Abstract. The article deals with the problems related to the effectiveness of financial resources management in the healthcare sector and the availability of medical care in the context of Covid-19 coronavirus infection. Insufficient funding is explained by the current legislation, which does not allow to fully assess its quality.

The Covid-19 coronavirus infection has spread to all sectors of the economy and social relations in society. Therefore, creating conditions for improving the financing of the Russian social sphere, especially in healthcare, is a priority. The necessary measure of its solution is the optimization of the financing system, associated with the effective and rational use of budgetary and extra-budgetary funds. Keywords: efficiency of financing, healthcare sector, coronavirus pandemic, public financing, alternative sources, PPP.

Key words: efficiency of financing, healthcare sector, coronavirus pandemic, public financing, alternative sources, PPP.

В современных условиях проблемы финансирования здравоохранения в масштабах всей страны в целом и на субфедеральном уровне приобрели особую значимость. Россия, как и большинство государств, сталкивается с одинаковыми проблемами в сфере здравоохранения: нехваткой медицинского персонала, перегруженностью больниц, дефицитом современного оборудования, средств для диагностики, лечения и другими.

Одной из наиболее актуальных проблем современного общества является сохранение жизни и здоровья населения в условиях коронавирусной инфекции Covid-19, которая охватила все отрасли экономики и социальных отношений в обществе. Создание условий для увеличения финансовых ресурсов в социальной сфере России, в частности здравоохранении, является приоритетной задачей.

В отечественной и зарубежной науке вопросы регулирования системы финансирования здравоохранения являются дискуссионными по причинам:

- неэффективности использования финансовых ресурсов в сфере здравоохранения вследствие перевода поликлиник и больниц из муниципального управления на региональный уровень, что снизило административную ответственность муниципальной власти за первичное звено медицины;

- необходимости привлечения дополнительных финансовых ресурсов для первичного звена здравоохранения;

- недостаточного внимания научных исследований по вопросам совершенство-

вания бюджетного механизма здравоохранения с целью повышения эффективности и качества использования финансовых ресурсов.

Причины и их последствия развития здравоохранения в России происходили в непростых экономических условиях:

- санкции, проводимые в 2014-2019 годы, привели к уменьшению финансовых ресурсов для развития экономики и социальной сферы;

- реализация системы обязательного медицинского страхования (ОМС) показала необходимость доработки в целях бесперебойного функционирования системы здравоохранения;

- повышение цен на услуги оказываемой медицинской помощи;

- рост кредиторской задолженности медицинских учреждений по объективным причинам.

Анализ показывает, что доля расходов на здравоохранение за последний период увеличилась в 2-3 раза, причем это увеличение связано не только с пандемией, но и с реализацией национальных проектов. [1, с. 37]. Существуют определенные проблемы, связанные с отсутствием единых показателей оценки эффективности региональных финансов в сфере здравоохранения в целом и отдельных ее сегментов. В условиях пандемии коронавируса COVID-19 необходимой мерой улучшения здравоохранения является оптимизация системы финансирования, связанная с эффективным использованием бюджетных и внебюджетных средств.

Рис. 1. Динамика бюджетных ассигнований на Здравоохранение.

Финансовая стабильность такой огромной страны, как Россия, будет гарантирована улучшить ситуацию в лечении больных только при финансовом благополучии ее многочисленных территорий. Особое внимание со стороны государства должно уделяться первичному звену здравоохранения, на развитие которого в 2021 году предусмотрено 90 млрд рублей, за пять лет будет выделено 500 млрд рублей.

Удовлетворение растущего спроса на эффективную медицинскую помощь возможно при условии использования в здравоохранении новых медицинских технологий, программ, требующих больших финансовых вложений. Факторы изменения численности населения, удорожание медицинской помощи, расходы на здравоохранение имеют тенденцию к росту не только в России, но и во всем мире.

Растущие расходы на здравоохранение покрываются за счет государственного финансирования и альтернативных источников финансирования. В России в настоящее время около 60% всех расходов на медицину покрываются за счет различных государственных источников и около 40% составляют расходы населения, что характеризует недостаточность предлагаемых государством медицинских услуг.

Получение качественной медицинской помощи в настоящее время возможно при условии оплаты лечения самими пациентами, поэтому для незащищенных слоев населения доступность качественного здравоохранения снижается. По уровню развитости альтернативных механизмов инвестирования в условиях пандемии Согопа имеет значительный финансовый потенциал.

Перспективным направлением улучшения ситуации является развитие краудфандинга, который представляет собой коллективное инвестирование небольших сумм в проекты, находящиеся на ранних стадиях развития, в основном, через Интернет или социальные сети. В странах с развитым рынком краудфандинга основными инвесторами на таких платформах выступают физические лица и институциональные инвесторы.

Важной проблемой на пути развития современных систем здравоохранения является развитие различных форм их финансирования. В настоящее время регулирование социального обеспечения подразумевает участие в системе финансирования лечебных учреждений коммерческих и некоммерческих структур.

При формировании государственной финансовой политики здравоохранения

органы государственной власти опираются, прежде всего, на позитивный опыт в сфере ГЧП, применяемый на территориях Российской Федерации.

В регионах России внедрены и применяются успешные проекты с участием ГЧП, например, по обеспечению службы скорой медицинской помощи транспортными услугами (по предоставлению и обслуживанию автомобилей) в Пермском крае, Свердловской и Кировской области. Проведенный эксперимент в Пермском крае только за первые 5 лет способствовал получению дополнительной экономии в размере около 120 млн. бюджетных средств, что подтверждает его эффективность. Однако данное направление в сфере здравоохранения развивается еще слабо.

В рамках ГЧП государство должно определять объем и качество медицинских услуг, сохраняя за собой право собственности на объект. Частный партнер, со своей стороны, получает доходы в виде платы за оказание услуг при определенных рисках управления проектом. Реализация такой схемы позволит инвестору брать в аренду и управлять уже готовыми объектами с обязательством по их дооборудованию и использования.

Формы ГЧП в сфере здравоохранения могут быть разными:

- государственно-частные предприятия;
- государственные контракты;
- финансовая аренда (лизинг);
- концессионные соглашения;
- подготовка кадров для здравоохранения и другие.

В составе перспективных направлений развития здравоохранения появилась необходимость создания мобильных медицинских центров в отдаленных населенных пунктах, диспансеризация на договорных условиях с государственными клиниками. Это вызвано следующими основными причинами:

- необходимостью увеличения медучреждений в условиях пандемии коронавируса не менее, чем в два раза;

- множеством медицинских учреждений, находящихся в плохом техническом состоянии;

- необходимостью увеличения медперсонала в регионах страны.

На основе проводимых исследований в сфере здравоохранения по применению ГЧП сделаны соответствующие выводы:

- повышается эффективность использования финансовых ресурсов;

- внедрение ГЧП способствует развитию финансового стимулирования для повышения качества предоставляемых медицинских услуг.

Рассмотренные проблемы свидетельствуют о значимости обоснования рассматриваемых направлений и механизмов ГЧП в сфере здравоохранения.

Основным инструментом дополнительного финансирования, способного стимулировать развитие учреждений здравоохранения и ускорение темпов сокращения дефицита финансовых ресурсов, является взаимодействие учреждений здравоохранения с общественными институтами благотворительности, при котором возможности привлечения дополнительных источников финансирования не ограничены.

Государственная поддержка благотворительных фондов играет важную роль в развитии отечественного здравоохранения. Средства этих фондов используются для лиц, которые по причине недостаточности собственных средств, не имеют возможности оплачивать дорогостоящие медицинские услуги. [3, с. 324]. Эффективность использования финансовых ресурсов характеризует уровень влияния системы здравоохранения на экономику государства и улучшение показателей здоровья населения.

Мониторинг оценки эффективности расходования бюджетных средств подтверждает необходимость прекращения финансирования неэффективных расходов.

В частности, проверка Счетной палатой исполнения бюджета Минздрава России за 2019 год показала низкий уровень исполнения расходов по Федеральной ад-

ресной инвестиционной программе (всего на 69,9%).

Одной из причин низкого процента освоения бюджетных средств является недостаточный контроль реализации Программ, влияющий на необоснованное отвлечение средств федерального бюджета. Современный финансовый контроль не отвечает требованиям рыночной экономики, так как он не позволяет оценить эффективность вложения бюджетных средств и не учитывает общественной значимости расходов.

Развитие рынка медицинских услуг, изменение законодательной базы для защиты прав пациентов на получение высококачественной медицинской помощи при существующем недостатке финансирования побуждает лечебные учреждения к более эффективному использованию финансовых средств и стимулированию качества и интенсивности работы медицинского персонала.

Основное внимание должно уделяться программно-целевому финансированию, позволяющему совместить цели, задачи и ресурсное обеспечение программы с планируемыми результатами реализации мероприятий и программы в целом, которое в настоящее время отличается низкой эффективностью и результативностью.

Формы и методы предоставления бюджетных средств в рамках целевых программ здравоохранения требуют дополнительного изучения, так как существующие слабо ориентированы на достижение высокой эффективности программных расходов.

На реализацию регионального проекта «Здравоохранение» в Новосибирской области с 2019 по 2024 годы предусмотрено направить 33,7 млрд. рублей, из них почти 26 млрд. рублей – средства консолидированного бюджета области, 7,9 млрд. рублей – средства федерального бюджета.

В настоящее время, начиная с 2019 года в Новосибирской области реализуются семь региональных проектов, в том числе: «Борьба с сердечно сосудистыми забо-

леваниями», «Детское здравоохранение», «Медицинские кадры», «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Цифровой контур здравоохранения».

Кроме этого, уже реализуется федеральный проект «Сеть национальных медицинских исследовательских центров», который позволит повысить эффективность и улучшить качество оказания медицинской помощи, подготовки и переподготовки медицинского персонала и обеспечить внедрение современных методов лечения в практическом здравоохранении.

Центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОПы) призваны внести качественные изменения онкологической службы Новосибирской области. Открыты и функционируют с 2019 года четыре Центра (ЦАОП), в 2020 году планируется открыть дополнительно три аналогичных учреждений здравоохранения.

В Новосибирской области до 2024 года будут функционировать 16 центров, в которых есть все возможности для постановки диагноза: УЗИ, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, биопсия и др. На базе ГБУЗ НСО «ГКБ №1» уже действует ЦАОП для обслуживания прикрепленного населения Мошковского, Болотнинского, Ордынского и Кольванского районов Новосибирской области. [2, с. 15.]

Кроме этого, предусматривается ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций. На эти цели предусмотрено более 7,2 млрд. руб., из которых выделяются основные направления с финансированием более 90% всех расходов бюджета, а именно:

- совершенствование высокотехнологичной медицинской и скорой помощи, в том числе, специализированной медицинской эвакуации;

- улучшение системы лекарственного обеспечения, в том числе, в лабораторных условиях;

- обеспечение контроля за доступностью жизненно необходимых медикаментов;

- совершенствование организации обязательного медицинского страхования населения в Новосибирской области.

Результаты проведенного комплексного исследования по проблемам повышения эффективности бюджетных расходов на здравоохранение в России, показали, что в рамках решения оптимальных и эффективных задач они должны включать:

- новые подходы к управлению здравоохранения на основе кластерного развития;

- снижение неэффективных затрат на развитие здравоохранения;

- осуществление целевых программ и реализация национальных проектов;

- развитие и функционирование сферы здравоохранения на приоритетных направлениях;

- эффективное внедрение ГЧП в сфере здравоохранения;

- обновление медицинского оборудования;

- совершенствование контроля лекарственного обеспечения населения;

- усиление контроля распределения и использования финансовых ресурсов на всех уровнях бюджетной системы;

- усиление контроля цен на медикаменты, материалы и медицинское оборудование;

- улучшение финансирования обслуживания первичного звена здравоохранения.

Бюджеты этих учреждений формируются за счет различных источников: грантов, субсидий, пожертвований компаний и частных лиц, использование фандрайзинга и других.

Главной целью оптимизации финансирования бюджетных учреждений здравоохранения являются:

- внедрение электронных медицинских карт, которые обладают точными ме-

дицинскими данными и могут быть использованы для наблюдения в режиме реального времени;

- применение современных цифровых технологий, которые открывают перед государствами новые возможности по выявлению, предотвращению, реагированию и восстановлению здоровья после пандемии.

- повышение качества медицинских услуг;

- эффективное расходование бюджетных средств и государственного (муниципального) имущества;

- обеспечение прозрачности совершаемых сделок с помощью информационной системы государственных закупок;

- разработка и применение Телемедицины, которая используется для мониторинга состояния здоровья людей с подтвержденным диагнозом, которые находятся дома.

В Российской Федерации принимаются соответствующие меры по совершенствованию формирования нормативной правовой базы и методик проведения независимой оценки эффективности деятельности медицинских организаций и качества оказываемых медицинских услуг, однако, в экстремальных ситуациях, как показывает практика, этого недостаточно.

Проведенный комплексный анализ применяемых инструментов финансирования позволил выделить первоочередные задачи улучшения ситуации в сфере здравоохранения, а именно: расширение нормативно-правовой базы финансирования здравоохранения, усиление контроля расходования бюджетных средств, привлечение дополнительных источников финансирования, которые будут способствовать повышению эффективности оказания медицинской помощи в Российской Федерации.

В условиях пандемии коронавируса необходимой мерой улучшения здравоохранения является оптимизация системы финансирования, связанная с эффективным и рациональным использованием бюджетных и внебюджетных средств.

В результате исследования сделан вывод об отсутствии единого подхода, позволяющего оценить эффективность финансирования здравоохранения в экстремальных условиях, а также необходи-

мость привлечения дополнительных источников финансирования с целью устранения и недопущения существующих проблем, связанных со здоровьем населения России.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бочкарева В. К. Реформа финансирования бесплатных медицинских услуг населению // Народонаселение. – 2017. - № 3. – С. 34-44
2. Кочаненко Е. П. Некоторые аспекты повышения эффективности деятельности учреждений здравоохранения // Законодательство и экономика. – 2017. - № 9. – С. 13-28
3. Мирзаева И. Повышение эффективности использования финансов в организациях здравоохранения // РИСК. – 2017. - № 1. С. 584-587.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bochkareva V. K. Reforma finansirovaniya besplatnyh medicinskih uslug naseleniju // Narodonasele- nie. – 2017. - № 3. – S. 34-44
2. Kochanenko E. P. Nekotorye aspekty povysheniya jeffektivnosti dejatel'nosti uchrezhdenij zdra- voohraneniya // Zakonodatel'stvo i jekonomika. – 2017. - № 9. – S. 13-28
3. Mirzaeva I. Povыshenie jeffektivnosti ispol'zovanija finansov v organizacijah zdravoohraneniya // RISK. – 2017. - № 1. S. 584-587.

Поступила в редакцию 18.06.2021.

Принята к публикации 21.06.2021.

Для цитирования:

Лукьянова З.А. Оптимизация эффективности управления региональными финансами здравоохранения в условиях пандемии коронавируса Covid-19 // Гуманитарный научный вестник. 2021. №6. С. 181-187. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/06/Lukyanova.pdf>